

ИСТОРИЯ ИНТЕРНЕТА

Хасанов Бахром Боктибоевич

Гулистанский государственный университет, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14937187>

Интернет появилась почти тридцать лет назад в результате попыток объединить сеть Министерства обороны США с различными радио- и спутниковыми сетями. основополагающий принцип заключался в том, что каждый компьютер в сети мог общаться в качестве узла с любым другим компьютером. В результате в США была создана работающая сеть, которая стала прабабушкой современной Интернет. Ученые, преподаватели и другие специалисты, которые имели к ней доступ, вскоре ощутили ее преимущества. В результате спрос на сетевые услуги быстро вырос. Приблизительно в то же время, когда Интернет делала свои первые шаги, были разработаны локальные вычислительные сети. Технология такой сети медленно совершенствовалась до 1983 года, когда появились настольные рабочие станции и в области локальных сетей произошел настоящий взрыв. Были созданы пять суперкомпьютерных центров в ведущих университетах. Коллективное использование суперкомпьютеров позволило подключенным к центрам общинам совместно использовать множество других ресурсов, к этим центрам не относящихся. Задача обеспечения доступа к сети всех желающих со временем была практически решена. Количество пользователей Интернет увеличивается с каждым днем.

Что такое Интернет?

Интернет-это всемирная компьютерная сеть, объединяющая компьютеры, расположенные во всех уголках планеты Земля. Интернет-это "всемирная сеть сетей", некоторый набор технических средств, стандартов и доверенностей, который с 1970 года позволяет поддерживать связь между разными компьютерными сетями. Можно представлять Интернет как развивающуюся паутину неупорядоченных, взаимно пересекающихся связей-спутниковых, оптоволоконных, телефонных и радиолнейных каналов, соединяющих миллионы компьютеров во всем мире.

Для чего нужен Интернет?

Это огромное хранилище разнообразной информации. Здесь найдется много интересного по истории, культуре, музыке. Здесь можно поиграть и в игру с соперником, находящимся вдали за много тысяч километров.

Можно зайти в магазин и купить суперсовременный аудиоплеер, завести новых друзей, назначить свидание на вечер.

Как подключиться к Интернету?

Для этого необходимы компьютер, телефон и модем (устройство для передачи цифровых сигналов по телефонной линии). Услуги подключения предоставляет специальная фирма, которая называется Интер-провайдер. Специалисты фирмы объяснят, как пользоваться сетью.

Как выглядит Интернет для пользователя?

Большинство пользователей Интернет работают на обычных персональных компьютерах, причем количество доступных для них услуг зависит от типа соединения с сетью. В любом случае пользователь имеет доступ к электронной почте и полному набору услуг Интернет: с каждым компьютером в Интернет может быть установлен прямой контакт тем или иным способом.

Пользователи, работающие вне линии, устанавливают соединение с Интернетом только для передачи электронной почты. Пользователь читает и готовит письмо в специальной программе-редакторе, не устанавливая соединения с сетью. Затем, запустив ручную программу, с помощью модели до узла Интернет и посылает – принимает письмо автоматически.

Кто за это платит?

Оплата осуществляется в соответствии с предоставленными услугами. Практически не существует бесплатного доступа сетевых услуг. Как правило, помимо абонентской платы, отдельно оплачивается каждая минута связи с сетью и (или) каждая единица передаваемой информации.

Что скрывается за понятием “электронная почта”?

Электронная почта – наиболее “эксплуатируемая услуга Интернет”, позволяет пользователям составить текстовое сообщение на компьютере и отправить по сети другому пользователю.

Если на начало 2002 года в Узбекистане было около 150 тысяч пользователей Интернет, то ныне их насчитывается около 500 тысяч. Все высшие учебные заведения страны получили доступ к Интернету. Более чем втрое увеличился удельный вес школ, имеющих доступ к глобальной сети. Благоприятным образом повлияло на развитие конкурентной среды создание разных условий.

Операторам и провайдерам сетей передачи данных и расширения доступа к мировым информационным сетям, включая Интернет, приняты постановления Кабинетом Министров Узбекистана “О децентрализации

доступа к международным компьютерным сетям". Узбекское агентство связи и информатизации принято в члены Межправительственного консультативного комитета Международной корпорации по присвоению имен и адресов Интернет (ICANN), в результате чего национальный сегмент вышел на качественно новый уровень развития.

Известно, что задействована программа "Интернет в школах Узбекистана". Какова ее эффективность?

Эта программа, финансируемая Бюро по вопросам образования и культуры госдепартамента США и осуществляемая Международным советом по научным исследованиям и обмену (IREX), начала свою деятельность в Узбекистане в июле 2003 года. На сегодняшний день к ней подключено более 60 школ республики. Данная программа помогает преподавателям и администраторам развивать критическое мышление, осваивать прогрессивные методы обучения и воспитания учащихся с развитым чувством гражданского долга. Доступ к Интернету позволяет школьникам пользоваться неограниченными возможностями сети.

Что дает реализуемые в нашей стране компанией "Freedomland" (Великобритания), установки "Netbox"?

С помощью этих установок можно подключаться к системе Интернет через телевизор. Эта современная установка является особенно эффективной на занятиях, получении необходимой информации и изображении. Вместе с тем, Netbok можно использовать для печати на бумаге при помощи принтера сведения из Интернета, а также применять в качестве факса.

"Кстати, вот что опубликовано о приставках Netbok в газете "Тасвир" (№29 от 15.07.2004г.) под заголовком "Интернет... в телевизоре"

"Приставка Netbok позволяет подключиться к Интернету напрямую через телевизор. Он имеет встроенный модем, укомплектован пультом дистанционного управления и беспроводной клавиатурой. Netbok не сможет полноценно заменить персональный компьютер, но в нем есть все сервисы для работы в Интернете, а также еще масса дополнительных возможностей.

Во-первых, сравнительно недорогое устройство откроет доступ к невообразимым просторам Всемирной Паутины. Обладателям приставки компания Freedomland обеспечивает бесплатный доступ на свой

портал, где помимо новостной информации, электронной библиотеке, онлайн игр и ряда других услуг, размещена масса образовательных программ.

Во-вторых, обладатель Netbok автоматически становится членом Freedomland Club владельцем дисконтной карта, Classic Member , которая предполагает 10-20% скидки на посещение многих ресторанов, дискотек, боулингов, бассейнов и фитнес-клубов города.

В-третьих, Netbok позволяет смотреть телевизор во время работы в Интернете.

В-четвертых, Netbok можно использовать в качестве автоответчика, факса.

Netbok представляет собой коробочку размером с небольшую книгу.

Литература:

1. Toshtemirov, D., Muminov, B., & Saidov, J. (2020). Fundamentals of compilation of electronic tasks for students to test and strengthen their knowledge of database. International Journal of Scientific and Technology Research, 9(4), 3226-3228.
2. Abduqodirov, A. A. (2019). Toshtemirov DE Ta'lim muassasalarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi. Monografiya. Guliston: "Universitet, 232.
3. Toshtemirov, D. E., Saidov, J. D., & Mamatqulov, S. X. (2019). Technology of creating modern electronic educational resources. Bulletin of Gulistan State University, 2019(1), 67-71.
4. Abduraximov, D. B., & Toshtemirov, D. E. (2020). Mutaxassislik fanlarini o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma.
5. Toshtemirov, D. (2023). TECHNOLOGIES FOR CREATING E-LEARNING RESOURCES. Science and innovation, 2(B1), 396-401.
6. Jonibekov, D. B. O. G. L., & Toshtemirov, D. (2021). AQLIY BILISH DARAJASINI ANIQLASHDA DIDAKTIK O 'YIN METODLARIDAN FOYDALANISH USULLARI. Scientific progress, 2(2), 1052-1062.
7. Toshtemirov, D. E., & Djumoboyeva, Y. E. (2021). METHODOLOGY OF PROGRAMMING OF PROBLEMS CONCERNING PYTHON DATABASE. Bulletin of Gulistan State University, 2021(2), 9-17.
8. Eshbaevich, T. D. Gulistan State University, 120100, 4th microdistrict, Gulistan city, Syrdarya region, Uzbekistan E-mail: doniyor120373@ gmail. com Abstract. The article describes the creation of modern e-learning resources for educational process, their purpose, content, structure and stages of creation. The article also gives recommendations on how to create e-learning resources, and. Pedagogika, 21.

9. Islikov, S., Rahmanov, V., Abdumo'minova, S., & Kuchimov, S. (2023). MA'RUZA MASHG'ULOTLARINI O'ZLASHTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 175-178.
10. Anarbaev, A., Tursunov, O., Kodirov, D., Khudaev, I., Isakhodjayev, K., & Islikov, S. (2021). Pre-sowing activation of seeds by ultraviolet (UV) radiation. In E3S Web of Conferences (Vol. 304, p. 03040). EDP Sciences.
11. Islikov, S., Normurotov, J., Normuminov, B., & Yunusov, A. (2024). METHODOLOGY OF USING PROJECT-ORIENTED LEARNING AND MIXED TASKS IN EDUCATION. Центральноеазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления, 1(2), 138-142.
12. Saidov, J. D., Qudratov, A. N., Islikov, S. X., Normatova, M. N., & Monasipova, R. F. (2023). Problems of Competency Approach in Developing Students' Creativity Qualities for.
13. Islikov, S., Saidov, J., & Xolmuminov, D. (2023). MUSTAQIL TA'LIMNI SHARQ MUTAFAKKIRLARINING QARASHLARI ASOSIDA TASHKIL QILISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 172-174.
14. Islikov, S., Rahmanov, V., Axmedova, I., & Abdumo'minova, S. (2023). UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANLARINI O'QITISHDA ZAMONAVIY AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH. Евразийский журнал технологий и инноваций, 1(5), 168-171.
15. O'G'Li, S. J. D., Qizi, M. M. Z., & Qizi, T. R. Z. O. (2024). AXBOROT TIZIMLARI VA ULARNING RIVOJLANISHI OMILLARI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(4), 66-69.
16. Saidov, J., Ishchanova, I., Temirxolova, B., & Nurmammedova, Z. (2024). BILIMLAR BAZASINING ASOSIY XUSUSIYATLARI VA ULARGA OID LOYIHALASH. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(7), 23-27.
17. Saidov, J. D. O. G. L., Allayorov, S. P., & Islikov, S. X. (2021). MA'LUMOTLAR OMBORINI YARATISH BO 'YICHA KASBIY KOMPETENTLIGINI BAHOLASH MEZONLARI. Scientific progress, 2(1), 1804-1807.

